

ISSN: 2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

 **IMFAKTOR
PAGES**

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-2>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

G'OIPOVA Parizod Muxtor qizi

*Qishloq xo'jalik ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi va dorivor
o'simliklar yetishtirish kafedrasasi assistenti,
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti*

ANDIJON VILOYATI TURLI TUPROQ SHAROITLARIDA AMARANTHUS L. O'SIMLIGINING INTRODUKSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7667139>

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha o'rtacha haroratning ko'tarilishi va ekologik muvozanatning buzilishi sharoitida O'zbekistonda ham suv tanqisligi va sho'rlangan ekin maydonlarining ortib borishi kuzatilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, stress sharoitlarga barqaror, kam suv talab etadigan o'simliklarni yetishtirish va xalq xo'jaligining turli sohalariga tatbiq qilish zarurligini ko'rsatadi. Shunday noan'anaviy o'simlik turlaridan biri Amaranthus turkum o'simliklari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Amaranth, ekologik sharoit, suv tanqisligi, sho'rlangan yerlar, introduksiya, stress, urug', gul.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в условиях повышения средней температуры по всему миру и нарушения экологического баланса в Узбекистане наблюдается дефицит воды и увеличение засоленных посевных площадей. Это, в свою очередь, показывает необходимость выращивания растений, устойчивых к стрессовым условиям и маловодных, и применения их в различных отраслях народного хозяйства. Одним из таких нетрадиционных видов растений считается амарант.

Ключевое слово: Амарант, экологические условия, маловодье, засоленные земли, интродукция, стресс, семена, цветок.

ANNOTATION

Nowadays, in the conditions of the increase in the average temperature around the world and the violation of the ecological balance, there is a shortage of water and an increase in saline cultivated areas in Uzbekistan. This, in turn, shows the need to cultivate plants that are stable to stress conditions and require little water and apply them to various sectors of the national economy. Amaranthus plants are considered one of such non-traditional types of plants.

Key words: Amaranth, ecological conditions, water shortage, saline lands, introduction, stress, seed, flower.

Oʻtgan asrning 30-yillariga qadar *Amaranthus* turkumiga mansub oʻsimliklardan dekorativ, oziq-ovqat va texnologik maqsadlarda foydalanib kelingan. Keyinroq esa, uning urugʻidan ajratilgan yogʻning tarkibida inson organizmi uchun juda muxim boʻlgan skvalen va tokoferollar topilgandan soʻng, ushbu oʻsimlikka olimlar tomonidan boʻlgan qiziqishlar yanada ortib ketdi. Bugungi kunga kelib amarant oʻsimligi urugʻlarining tarkibida yalligʻlanish, gepatit, diabet, giperlipidemiya, proliferativ, zamburugʻlarga qarshi, shuningdek, radioprotektor, spermatogenik faolliklarni namoyon qiluvchi moddalar topilgan.

Respublikamizda *Amaranthus* turkum oʻsimliklarini Markaziy Osiyo iqlim sharoitiga moslashtirish, yangi navlarni yetishtirish, ularni qayta ishlash yuzasidan muayyan ilmiy va amaliy natijalarga erishilmoqda. Xususan, Oʻzbekiston iqlim sharoitiga maxalliyashtirilgan amarant oʻsimligi urugʻlarini qayta ishlash asosida olingan maxsulotlarni kimyoviy tarkibini oʻrganish, biologik faolliklari va farmakologik xususiyatlarini tadqiq qilish, ularni xalq xoʻjaligining turli soxalariga tatbiq etish muxim ahamiyat kasb etmoqda. Bu boradagi ishlarni amalga oshirishda Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha xarakteristik strategiyasining 4-yoʻnalishida «farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish, axoli va tibbiyot muassasalarining arzon, sifatli dori vositalari bilan taʼminlanishini yaxshilash» yuzasidan muxim vazifalar belgilab berilgan. Bu oʻrinda maxalliy xom ashyolar asosida jaxon bozorida raqobatlasha oladigan antibakterial dori vositalarini yaratish muxim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti va predmeti: Obyekt sifatida Andijon viloyati sharoitidagi Amarant – *Amaranthus* oʻsimligi boʻlib, predmeti uning introduktsiyasi hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari: Tadqiqotning asosiy maqsadi Andijon viloyati sharoitida istiqbolli dorivor Amarant – *Amaranthus* oʻsimligini introduktsiyasi va uning bioekologik xususiyatlari.

Asosiy maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar rejalashtirilgan.

- *Amaranthus* turkumini yer yuzida tarqalish areallarini aniqlash;
- *Amaranthus* turkumiga mansub turlarning botanik tavsiflash;
- *Amaranthus L.* oʻsimligining Andijon viloyati sharoitida biologik xususiyatlarini aniqlash;
- Tuproq, suv rejimi va iqlim omillar taʼsirini aniqlash va baho berish;
- Fenologiyasi oʻrganish va taxlil etish;
- *Amaranthus L.* oʻsimligining dorivorlik xususiyatlarini baholash.

Ilmiy yangiligi: Andijon viloyati sharoitida *Amaranthus* turkumi turlarini introduktsiya qilishda uning bioekologik xususiyatlari, ular boʻyicha maʼlumotlar bazasi shakllantirilib, tabobat va xalq xoʻjaligidagi ahamiyati ilmiy tomondan asoslangan.

Tuproq omillari va introduktsiyasi

Odatda Amarant oʻsimligi kosmopolit hisoblansada maʼlum tuproq sharoitlarda hosildorlik turlicha boʻlishi mumkin. Shu boisdan Andijon viloyati tuproq sharoitlarini oʻrganish muhim vazifa hisoblanadi.

Mamlakatimizning boshqa hududlariga nisbatan Andijon viloyatida ham tabiiy sharoiti, iqlimi, yer yuzasining tuzilishi, yer osti suvlarining holati va aholining faoliyati bilan bogʻliq holda oʻnta turdagi tuproqlar tarqalgan. Viloyatdagi mavjud tuproqlarning deyarli hammasi madaniylashgan, ishlov berilgan yuqori unumdorlik xususiyatiga ega. Oʻlkamizda hududiy jihatdan uchga: balandlik mintaqalari; choʻl zonalari; sugʻoriladigan tuproqlar tarqalgan zonalarga boʻlinadi.

Balandlik mintaqasi tuproqlariga: toʻq tusli boʻz, tipik boʻz, och tusli boʻz tuproqlar kirib, ular, asosan, viloyatning Qoʻrgʻontepa tumanining sharqida, Xonobod shahri atrofidagi Qoratogʻda 1350 metr balandlikda hamda Marhamat tumanining janubida 800-1200 metr balandlikda uchraydi. Toʻq tusli boʻz tuproqning ustki qatlamida chirindi miqdori 2,3-3% ga, oʻsimliklar qalin oʻsadigan joylarda esa 4,5 % gacha yetadi. Chirindi saqllovchi qatlam qalinligi 120-130 sm chuqurlikkacha joylashgan. Bu tuproq och va tipik boʻz tuproqlarga nisbatan ishqori yaxshi yuvilgan boʻlib, shoʻrlashgan tuproq deyarli uchramaydi, gipsli qatlam ancha pastda 2,0-2,5 metr chuqurda joylashgan boʻlib, tuproq tarkibiga taʼsir etmaydi.

Toʻq tusli boʻz tuproq och va tipik boʻz tuproqqa nisbatan kamroq maydonni egallab, mamlakat yer fondining 2,33% ni tashkil qiladi, xolos.

Balandlik mintaqasi boʻylab tarqalgan tuproqlardan biri tipik boʻz tuproq, bu tuproq turi viloyatning Andijon tumani Otchopar adirlarida, Marhamat tumanining adirliklarida, Buloqboshi tumanining togʻoldi hududlarida tarqalgan boʻlib, uncha katta maydonlarni egallamaydi.

Tipik boʻz tuproq asosan dengiz sathiga nisbatan 300-400 metrdan 800 metrgacha boʻlgan balandliklarda, togʻ oldi tekisliklarida, qirlar va past togʻlarda, daryolarning baland qayrlarida uchraydi. Tipik boʻz tuproqni hosil qiluvchi jins asosan lyoss va lyossimon yotqiziqlar hisoblanadi.

Tipik boʻz tuproq och boʻz tuproqdan tarkibida chirindi miqdorining koʻpligi, chirindi saqllovchi qatlamning qalinligi va biroz toʻq tusliligi bilan farq qiladi.

Tipik boʻz tuproqning ustki qatlamida chirindi miqdori 1,5% dan 2,5% gacha, ayrim joylarda 2,88% gacha yetadi. Undan tashqari gums saqllovchi qatlam qalin boʻlib, 60-70 sm ni tashkil qilsa, baʼzi joylarda 90-100 sm chuqurlikda ham uchraydi.

Tipik boʻz tuproq och tuproqqa nisbatan karbonatli boʻlib, tuzli va gipsli qatlam ancha chuqurda joylashgan boʻlib, tipik boʻz tuproqning koʻp qismida sugʻorilib dehqonchilik qilinadi, qir va adirlarda lalmikor ekinlar ekiladi.

Balandlik mintaqasiga xos boʻlgan och tusli boʻz tuproqlar viloyatning Andijon, Asaka tumanlarining mutloq balandligi 250-400 m. boʻlgan adir oldi tekisliklarida tarqalgan. Bu joylarda tuproq hosil qiluvchi jins lyoss va allyuvial-prolyuvial yotqiziqlar hisoblanadi. Och boʻz tuproq tipik boʻz tuproqdan chimli ustki qatlam och boʻz tusliligi, chirindi miqdorining kamligi, chirindi saqllovchi qatlamlarning yupqaligi, karbonatli qatlam yuzaga yaqinligi bilan ajralib turadi.

Och tusli boʻz tuproqda chirindi miqdori ustki qismida 13-15 sm chuqurlikda 1,5-1,7% ga teng boʻlsa, chuqurligi 100 sm.ga tushganda chirindi miqdori 0,1-0,35% ga tushib qoladi. Och tusli boʻz tuproq orasida turli miqdorda shoʻrlashgan tuproqlar ham uchraydi. Och tusli boʻz tuproqning koʻp qismida sugʻorilib dehqonchilik qilinsa, ozroq joylari lalmikor yerlarga toʻgʻri keladi.

Andijon viloyatida adir zonasi tuproqlari ham mavjud bo‘lib, ular asosan o‘tloqi soz allyuvial hamda ochilib qolgan tub jinslar va qum-shag‘al yotqiziqlar hisoblanadi. Bu tuproq tiplari uncha katta maydonni egallamaydi, asosan, Andijon tumanining Ekin-tikin, Do‘ng qishloq, Besh bo‘ynoq qishloqlari atrofidagi hamda Asaka tumanining Asaka adir suv omborlari atrofidagi hududlarda uchraydi (*1-rasm*).

Joyning geomorfologik va gidrologik xususiyatlariga ko‘ra bo‘z tuproq mintaqasida yana yarimgidromorfli o‘tloqi bo‘z, o‘tloqi-soz va gidromorfli o‘tloq tuproqlar ham tarqalgan.

Cho‘l zonasida uchraydigan tuproqlardan biri o‘tloqi soz-allyuvial tuproq bo‘lib, u asosan Ulug‘nor tumanining shimoli-g‘arbida – Andijon massivida tarqalgan juda kichik hududni egallaydi.

1- rasm. Andijon viloyatining tuproqlari

Andijon viloyatida asosan sug‘oriladigan hududlar katta maydonni egallaganligi sababli madaniylashgan tuproqlar tarqalgan bo‘lib, ulardan biri tipik bo‘z tuproqdir. U asosan Jalaquduq tumanining Oyim, Beshtol, Qo‘rg‘ontepa tumanining janubiy, Xo‘jaobod tumanining Manak, Marhamat tumanining markaziy va shimoliy qismlarida, Andijon tumanining janubiy qismlarida tarqalgan. Bu tuproq tipi dengiz sathidan 300-400 metrdan 800 metrgacha balandda bo‘lgan tog‘ oldi tekisliklarida, qirlar va past tog‘larida, daryolarning baland qayirlarida keng tarqalgan. Tipik bo‘z tuproqni hosil qiluvchi jins asosan lyoss va lyossimon yotqiziqlar hisoblanadi. Tipik bo‘z tuproq och bo‘z tuproqdan tarkibida chirindi miqdorining ko‘pligi, chirindi saqlovchi qatlamning qalinligi va biroz to‘q tusliligi bilan ajralib turadi.

Sug‘oriladigan bo‘z tuproq keng tarqalgan bo‘lib, bu tuproq uzoq yillardan beri sug‘orilib, ishlov berilib, tarkibini boyituvchi mineral o‘g‘itlar solinib, uning tabiiy holatini, ya’ni fizik va kimyoviy holatini o‘zgartirib yuborgan, ustki qismida 1-1,5 metr qalinlikda deyarli bir xil madaniy qatlam vujudga keltirilgan. Sug‘oriladigan bo‘z tuproqda chirindi miqdori yuqori qatlamida 1-2% ga yetadi.

Sugʻoriladigan boʻz tuproq tarqalgan mintaqaning quyi qismida gurunt suvining siljishi qiyin boʻlgan joylarda agrotexnika qoidalariga toʻla rioya qilmaslik tufayli tuproqning xususiyati buzilgan.

Sugʻoriladigan tuproqlar ichida och tusli boʻz tuproq Paxtaobod va Izboskan tumanlarining shimoli, Uchkoʻza, Miyon, Yolgʻizbogʻ, Tuyachi, Loʻgʻumbek qishloqlari atrofida, Andijon tumanining Xortum, Otchopar, Zavroq, Chilonmazor, Guliston qishloqlari hududida tarqalgan boʻlib, 250-400 metr balandliklarda uchraydi. Tuproq hosil qiluvchi jins lyoss va keltirma konuslarning allyuvial va prolyuvial yotqiziqlari hisoblanadi.

Viloyat hududida koʻp tarqalgan tuproq tiplaridan biri Boʻz-oʻtloqi, oʻtloqi-boʻz tuproqlari hisoblanadi. Bu tuproqlar asosan daryo vodiylarida tarqalgan. Boʻz-oʻtloqi, oʻtloqi-boʻz tuproqlar gidromorf tuproq turlariga kiradi. Oʻtloq-boʻz tuproqlari yer yuzasiga yaqin, chuqurligi 1-3 metr boʻlgan gurunt suvlari bilan namlanib ustki qismida ancha qalin oʻtloq oʻsimliklari oʻsadi. Bu esa, oʻz navbatida, oʻtloq-boʻz tuproqlar tarkibida chirindi miqdorining 2,5-3% gacha, hatto oʻtloq-toʻq boʻz tuproqda 4,5-5% gacha chirindi boʻlishiga sabab boʻladi.

Oʻtloq boʻz tuproq tarqalgan va reliefi biroz botiq boʻlgan joylarda botqoq – oʻtloq tuproqlari ham uchraydi.

Oʻlkamiz tuproqlari ichida oʻtloqi soz – allyuvial tuproqlari juda keng tarqalgan boʻlib, u asosan tekisliklarda uchraydi. Bu tuproq tipi Ulugʻnor, Boʻz, Baliqchi, Shahrixon tumanlari hududida keng tarqalgan boʻlsa, Izboskan, Paxtaobod, Qoʻrgʻontepa tumanlarida ham katta-katta maydonlarni egallaydi. Oʻtloqi soz-allyuviol tuproqlari Jalaquduq, Xoʻjaobod tumanlarida ham boshqa tuproq tiplariga nisbatan ancha maydonlarni egallab, qishloq xoʻjaligida foydalaniladigan yer maydonining katta qismini tashkil etadi. Viloyatning qolgan tumanlarida bu tuproqning hissasi uncha katta emas.

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati Andijon viloyati sharoitida *Amaranthus* turkum turlari formalarining bioekologik xususiyatlarining oʻrganilganligi, ularning ontogenez bosqichlari va davrlari, oʻsish va rivojlanishi, ekologik omillar taʼsirining yoritib berilganligi; olingan natijalarni ilmiy asoslagan holda koʻpaytirishda foydalanishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati olingan natijalarni respublikamizning turli tuproq va iqlim sharoitlariga chidamli boʻlgan tur va formalarni farmotseftika, oziq-ovqat sanoati hamda obodonlashtirish va koʻkalamzorlashtirishda foydalanish mumkinligi bilan izohlanadi.

Amarant (*Amaranthus L.*) – bir yillik oʻsimlik hisoblanadi. Amarantning urugʻi yuqori darajadagi ozuqaviy qiymatga ega. Uning asosida un, kraxmal, kepek va yogʻ olish imkoniyati mavjud. Navlarga bogʻliq holda ular yengil oʻzlashtiriladigan 14-20% oqsil, biologik faol komponentlarga boy va yuqori konsentratsiyali yarim toʻyinmagan yogʻ kislotlari mavjud boʻlgan 6-8% oʻsimlik yogʻi saqlaydi. Shu boisdan amarant oʻsimligini noanavaviy oqsilli mahsulotlar manbai deb qarash mumkin. Shuningdek, amarant bargida yaxshi eriydigan va yengil ekstraksiyalanadigan oltingugurtga boy aminokislotlar ikki barovar koʻproq boʻladi.

Amarant bargi yuqori darajadi pektin saqlaydi (6.3%), shuningdek askorbin kislotasi (120mg%), karotinoidlar (9mg%), polifenollar (15,7%), mikroelementlardan B, Fe, Ni va Ba saqlaydi. Amarantning bargida 15% gacha oqsil bo'lib, o'simlik oqsillari orasida almashinmaydigan aminokislotalarga boyligi jihatidan ajralib turadi.

Amarantning asl vatani Janubiy Amerika bo'lib, mahalliy aholi 8 ming yil avval undan madaniy o'simlik sifatida foydalanganligi tarixdan ma'lum. Bu o'simlik keyinchalik Shimoliy Amerika, Hindiston, Osiyo mamlakatlari Xitoygacha tarqalgan. Hozirda u Hindiston, Pokiston, Nepal va Xitoyning tog'li aholisi orasida donli va sabzavot o'simligi sifatida keng ommalashgan. Yevropa mamlakatlari, jumladan, Rossiya va Ukrainada yetishtirilayotgan bu o'simlikdan tibbiyotda, pazandachilikda, kosmetologiyada, xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida keng foydalanilmoqda.

Amarant o'simligi qurg'oqchilikka chidamli, iliq va nursevar, o'zini changlatuvchi va yuqori darajada kasalliklarga chidamli. Rivojlanish uchun eng maqbul harorat 25-30 darajani tashkil etadi. Yetilgan bu o'simlik turlari qisqa muddatli kuzgi -1 - 3 darajagacha bo'lgan sovuqda ham rivojlana oladi. U Andijon viloyati sharoitlarga yaxshi moslashadi. Har qanday tuproq sharoitida hatto sho'rlangan joylarda ham yaxshi o'sadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Чиркова Т.В. Амарант – культура ХХИ века// Соросовский образовательный журнал. 1999. № 10. С. 22–27.
2. Кононков П.Ф., Гинс В.К., Гинс М.С. Амарант – культура ХХИ века. М., 2001. 240 с.
3. Офицеров Е.Н. Амарант – перспективное сырье для пищевой и фармацевтической промышленности // Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские чтения. 2001. № 5. С. 1–4.
4. Пащенко Л.П., Никитин И.А. Амарант: особенности химического состава нетрадиционной культуры // Успехи современного естествознания. 2003. № 10. С. 121.
5. Журавская А.Н., Воронов И.В., Поскачина Е.Р. Определения компонентного состава семян и листьев представителей рода Амарантус Л., произрастающих в условиях Центральной Якутии // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова. 2012. Т. 9, № 3. С. 47–52.